

**LA MUJER ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS
HUMANOS**

**(JURISPRUDENCIA RECIENTE DEL TEDH, EN RESOLUCIÓN A
RECURSOS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER)**

Publicado en: Revista Argentina de Derecho Público 3, 2018

OMAR BOUAZZA ARIÑO¹

Profesor Titular de Derecho Administrativo
Universidad Complutense de Madrid

SUMARIO: I. EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS COMO INSTRUMENTO GARANTE DEL ORDEN PÚBLICO EUROPEO EN MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. II. LA MUJER ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. 1. LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA: 1.1. Derecho a la vida: las obligaciones positivas de los Estados en la prevención de la violencia contra la mujer y doméstica. 1.2. Prohibición de los tratos inhumanos o degradantes. 2. PROHIBICIÓN DE LA ESCLAVITUD: TRÁFICO DE MUJERES. 3. PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD SEXUAL. 4. DISCRIMINACIÓN POSITIVA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO: 4.1. Cadena perpetua. 4.2. Derecho al respeto de la vida familiar. 5. ORIENTACIÓN SEXUAL: 5.1. Denegación de la solicitud de tratamiento de reproducción asistida a una pareja de mujeres. 5.2. Denegación del permiso de paternidad solicitado por una lesbiana al nacer el hijo de su pareja. III. FINAL.

¹ obouazza@der.ucm.es. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación, “El reto de la reafirmación del Estado del Bienestar en la protección de los derechos humanos” (DER2015-65524-R), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, UE).

I. EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS COMO INSTRUMENTO GARANTE DEL ORDEN PÚBLICO EUROPEO EN MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

El Consejo de Europa es una organización internacional de ámbito regional europeo constituida por el Tratado de Londres de 5 de mayo de 1949. Surge a modo de reacción, tras la II Guerra Mundial, frente a la barbarie y atrocidades cometidas, con la finalidad de reforzar la unión de los pueblos de Europa y establecer un espacio de garantía y protección de los derechos humanos².

En el ámbito del Consejo de Europa se han aprobado convenios generales y sectoriales referidos a las materias centrales que son su objeto principal. El Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, “el Convenio” o “el CEDH”) es el instrumento más destacado, por su propia naturaleza y porque lleva consigo un Tribunal que vela por su respeto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, “el Tribunal”, “Estrasburgo” o “el TEDH”). Al conjunto formado por el Convenio, la jurisprudencia del TEDH y el resto de convenios firmados en el seno del Consejo de Europa y demás instrumentos jurídicos (como las

² Fue firmado y rubricado por los Gobiernos del Reino de Bélgica, del Reino de Dinamarca, de la República francesa, de la República irlandesa, de la República italiana, del Gran Ducado de Luxemburgo, del Reino de los Países Bajos, del Reino de Noruega, del Reino de Suecia y del Reino de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte. Progresivamente se han adherido el resto de Estados que forman parte del continente europeo, con la excepción de Bielorrusia, Kazajistán y la Ciudad del Vaticano. Incluso se han integrado Estados con territorio compartido con continentes vecinos -aparte de los Estados con territorios de ultramar, como Francia o el Reino Unido- como sería el caso de Rusia, Turquía e, incluso, España. Por ello, diría que esta entidad supranacional alcanza –parcialmente- territorio geográfico asiático y africano, aparte del europeo.

resoluciones de la Asamblea Parlamentaria), denomino indistintamente como “Derecho de Estrasburgo”, “sistema de Estrasburgo” o “Derecho del Consejo de Europa”.

El TEDH ha dicho en varias sentencias que el Convenio constituye el “instrumento constitucional de protección del orden público europeo en el campo de los derechos humanos”³. Diría que en el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos se dan unos estándares mínimos europeos en la protección de los derechos humanos. Su jurisprudencia establece el canon europeo, el estándar de protección de los derechos en el ámbito europeo.

Las sentencias del TEDH son obligatorias -los Estados parte se han comprometido a acatarlas en los litigios en que sean partes *ex art. 46.1* del Convenio- y vinculantes, con dos efectos: en primer lugar, el de cosa juzgada respecto del Estado demandado; en segundo lugar, el de cosa interpretada con efectos *erga omnes* en el bien entendido de que el Tribunal tiene competencias para la aplicación e interpretación del Convenio. La eficacia de cosa interpretada de las sentencias del Tribunal tiene, por tanto, alcance general, es decir, respecto de todos los Estados parte en el Convenio. Las autoridades nacionales -legislativas, ejecutivas y judiciales- deben *tomar en consideración* la interpretación del Convenio por el Tribunal de Estrasburgo a través de su jurisprudencia ya que dicha interpretación les vincula jurídicamente. Sin embargo, en dicha interpretación, los Estados pueden valorar la sentencia en función del contexto y sistema jurídico del país.

La impronta del Derecho de Estrasburgo en el Derecho español, así como en los ordenamientos del resto de países europeos, es innegable. De hecho, se puede decir que en la vieja Europa se da un progresivo entendimiento análogo de los derechos fundamentales. Una cultura

³ Así, por ejemplo, en las sentencias recaídas en los casos ***Loizidou c. Turquía, de 23 de marzo de 1995***; y ***Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda, de 30 de junio de 2005***. Al respecto, véase Omar BOUAZZA ARIÑO, “Notas de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, *Revista de Administración Pública* 168, 2005, 271 y ss.

jurídica que se va aproximando entre los diferentes Estados en la consideración de los derechos fundamentales. Un sistema que deja una huella muy destacada en la positivización de los derechos en las Constituciones de los Estados parte, así como en las reformas sobrevenidas, en la regulación por la Ley y en la actuación judicial y administrativa. La jurisprudencia del TEDH, en fin, tiene un impacto decisivo en el ordenamiento jurídico español⁴.

De ahí la necesidad del conocimiento de la jurisprudencia del Alto Tribunal europeo con la finalidad de acercar el nivel de protección que ofrece en su destacada tarea vigilante del cumplimiento de los estándares mínimos europeos, condenando, cuando procede, a los Estados. Y promoviendo las medidas oportunas para que la violación no se vuelva a producir, exhortando a los Estados a la modificación de sus respectivos ordenamientos para adaptarlos a los niveles de exigencia mínimos que se requieren en Europa. Y es que nunca se deberá bajar la guardia pues si bien los avances en la protección de los derechos humanos en Europa son innegables desde la instauración del sistema de Estrasburgo, la evolución de la sociedad plantea importantes retos por lo que habrá que estar especialmente atentos ante eventuales regresiones en el reconocimiento de derechos que se presumen consolidados.

II. LA MUJER ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

En las próximas líneas voy a glosar una selección de sentencias y decisiones de inadmisión que se han dado en el contexto de Estrasburgo en relación con el reconocimiento y protección de los derechos de la

⁴ Al respecto, a mayor abundamiento, véase Omar BOUAZZA ARIÑO, "El Derecho del Consejo de Europa en la europeización del Derecho Público español", *Revista de Administración Pública* 204, 2017, 103-131; Juan Antonio CARRILLO SALCEDO, *El Convenio Europeo de Derechos Humanos*, Tecnos, Madrid, 2003, 160 p.; Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, *La interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema de fuentes del derecho*, Civitas, Madrid, 2004, 204 p.; "La recepción por el Tribunal Constitucional de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", *Revista de Administración Pública* 137, 1995, 7-30; *Vías concurrentes para la protección de los derechos humanos*, Civitas, Cizur Menor, 2007, 200 p.

mujer. Lo ilustraré mediante una lectura de los preceptos del Convenio a través de las sentencias y decisiones en las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha analizado si ha habido o no una violación de los derechos recogidos en el Convenio. No se trata de una exposición exhaustiva. Lo contrario requeriría una monografía⁵. Mi humilde contribución se limitará a ofrecer una muestra del nivel de protección reconocido por el TEDH en el tema concreto a estudiar en relación con los asuntos más apremiantes en la actualidad. Un tema que en los últimos años ha adoptado un nuevo impulso jurídico sin duda motivado por las exigencias sociales inaplazables de ofrecer una garantía real y efectiva a la prohibición de discriminación por razón de sexo.

1. LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

1.1. Derecho a la vida: las obligaciones positivas de los Estados en la prevención de la violencia contra la mujer y doméstica

En el ámbito de los derechos de la mujer la tarea más urgente es la de la consolidación de la plena igualdad entre el hombre y la mujer. La manifestación más palmaria de la desigualdad entre géneros se encuentra en las cifras tan elevadas de violencias contra la mujer en las relaciones de pareja. Quizá ello sea una extensión de la histórica subordinación que ha impedido la plena emancipación de la mujer. En la

⁵ Téngase en cuenta que la mujer ha protagonizado algunos de los casos más trascendentales de la jurisprudencia de Estrasburgo que son precedentes a casos posteriores, al margen de la cuestión de género. Por ejemplo, la sentencia sobre el matrimonio gitano (sentencia Muñoz Díaz, c. España, de 8 de diciembre de 2009) o las sentencias sobre el velo (Leyla Sahin c. Turquía, de 29 de junio de 2004) o el burka (S.A.S. c. Francia, de 1 de julio de 2014). Al respecto, me remito a los trabajos de Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, "Pero, ¿no estuve casada? (asuntos "Serife Yigit c. Turquía" y "Muñoz Díaz c. España", sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 20.I.2009 de 8.XII.2009 y 2.XI.2010)", *Revista de Administración Pública* 190, 2013, 11-60; *La afirmación de la libertad religiosa en Europa: de guerras de religión a meras cuestiones administrativas*, Civitas, Cizur Menor, 2007, 187 p.; "El debate sobre el uso de los espacios públicos, ¿andar por la calle desnudo o con la cara tapada?", *Asamblea, revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid* 33, 2015, 13-72.

actualidad, el recurso a la violencia física y verbal y la intimidación, constituyen las maneras más groseras y radicales de intento de mantenimiento de dicha subordinación. El Derecho de Estrasburgo, habida cuenta de que pretende consolidar una sociedad democrática y justa guiada por los principios de legalidad, libertad e igualdad, no podrá quedar al margen.

Por ello, teniendo en consideración el creciente número de casos en materia de violencia contra la mujer que llegan ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Consejo de Europa aprobó el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, firmado en Estambul el 11 de mayo de 2011 (el “Convenio de Estambul”). En su Preámbulo realiza una condena firme e inequívoca de toda forma de violencia contra la mujer y doméstica. Subraya en esta línea la desproporción que afecta a la violencia doméstica contra la mujer, bien que no excluye a los hombres como sujetos susceptibles también de violencia doméstica. Y es que esta última variante de violencia podrá darse tanto en relaciones heterosexuales como, en mayor medida, homosexuales. Se requiere por ello un especial cuidado en la adopción leyes de erradicación de la violencia contra la mujer con la finalidad de que puedan implicar otras formas de discriminación. Por ello, es importante que el Convenio se refiera a la expresión “violencia contra las mujeres y la violencia doméstica”, tanto en el título, preámbulo como articulado, con lo que se enfatiza la mayor proporción de violencias contra la mujer pero no excluye que se puedan dar también otras formas de violencia, que se incluyen en el concepto violencia doméstica, que abarcaría las citadas violencias contra los hombres, la violencia contra los menores y la violencia contra los mayores. Así, es bien claro el Convenio en su artículo 2 que, al delimitar su ámbito de aplicación, dice en su párrafo 1 que *“El presente Convenio se aplicará a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, que afecta a las mujeres de manera desproporcionada”*. Enfatiza esta idea en el párrafo 2 del mismo artículo, al alentar *“(…) a las Partes a aplicar el*

presente Convenio a todas las víctimas de violencia doméstica. Las Partes prestarán especial atención a las mujeres víctimas de violencia basada en el género en la aplicación del presente Convenio". Por ello, las medidas específicas para la protección de la mujer frente a la violencia por razón de género no se consideran discriminatorias. Tendrían su justificación en la desproporción antes referida.

Por consiguiente, nos encontramos ante una respuesta normativa a las exigencias sociales crecientes en relación con la prevención de la violencia contra las mujeres. A continuación, me referiré a los casos resueltos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los que integrará el factor de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, cuando procedan.

La violencia que se da contra la mujer puede tener toda una serie de aristas muy variadas y unas víctimas directas e indirectas. Los menores pueden ser objeto directo de la violencia, ocasionando un daño a la integridad psíquica de la pareja. Pueden ser objeto también de violencia psicológica cuando el daño infligido se produce a la progenitora (o progenitor, en caso de violencia contra el hombre). Es el supuesto de hecho planteado en la sentencia recaída en el caso ***Civek c. Turquía, de 23 de febrero de 2016***, con la que inicio el comentario a las diversas sentencias y decisiones objeto de este trabajo.

La madre de los demandantes fue una víctima de la violencia contra la mujer. En 2009 residía con sus tres hijos en un centro de acogida para mujeres maltratadas. El 15 de octubre de 2010, tras su denuncia, el padre de los demandantes fue detenido preventivamente y se le imputó lesiones corporales graves infligidas a su esposa. El 12 de noviembre de 2010 la víctima retiró su denuncia y fue puesto en libertad. Esta puesta en libertad fue acompañada de una medida de supervisión judicial de acudir ante la comisaría de policía cada martes y viernes a las 5 de la tarde. También se le ordenó no cometer ningún acto de intimidación o violencia contra su mujer y abandonar el domicilio conyugal por un

periodo de tres años. Estas medidas fueron acompañadas de un aviso de que sería arrestado y encarcelado si no respetaba las obligaciones impuestas por el tribunal. El 23 de noviembre y el 17 de diciembre de 2010 la madre de los demandantes le denunciaron por intimidación y amenazas de muerte. Fue imputado por delitos de injurias, amenazas e incumplimiento de las medidas de protección ordenadas. El 26 de diciembre de 2010 los demandantes fueron oídos como testigos y se confirmaron las declaraciones de la madre. El 14 de enero de 2011 la madre de los demandantes fue asesinada en la calle por su marido, quien la apuñaló 22 veces. Fue condenado por asesinato a pena de prisión permanente.

El TEDH comienza su argumentación indicando que la violencia doméstica es un fenómeno que puede adoptar una variedad de formas – que incluyen los ataques físicos, la violencia psicológica y los insultos- y que no se restringe a este caso. Es un problema generalizado bien presente en todos los Estados miembro del Consejo de Europa. Es particularmente alarmante en las sociedades europeas contemporáneas. No sale siempre a la luz pública porque normalmente se da en el marco de las relaciones personales de círculos cerrados. Es más, no afecta exclusivamente a las mujeres, dice el TEDH. Los hombres también pueden ser víctimas de la violencia doméstica, así como los niños, quienes a menudo sufren esta violencia directa o indirectamente. El TEDH ha tomado en consideración la seriedad de este problema al examinar los hechos de este caso.

La policía estaba al tanto de los actos de violencia cometidos por el padre de los demandantes contra su madre. Es más, han sido informados de la probabilidad del asesinato debido a las numerosas denuncias presentadas por la madre y las declaraciones de los testigos. En consecuencia, las autoridades sabían, o debieran haber sabido, que era probable que sufriera una agresión. A la vista de las circunstancias, ese riesgo podía considerarse real e inminente. Sin embargo, aunque las

autoridades adoptaron alguna acción, no emplearon medidas prácticas suficientes para prevenir el asesinato de la madre de los demandantes desde el 12 de noviembre de 2010, la fecha de la puesta en libertad de su marido. La policía simplemente registró una denuncia posterior de la víctima sin plantear ninguna medida posterior contra su marido, si bien ya era conocido por los servicios de policía. La fiscalía tampoco hizo nada para la protección efectiva de la víctima, si bien se hubiera podido detener al agresor, de conformidad con la ley, por incumplir las órdenes judiciales. Las autoridades, por consiguiente, no han adoptado los pasos que podrían haber tomado razonablemente para prevenir la implementación de una amenaza cierta e inminente a la vida de la madre de los demandantes.

El TEDH, concluye, en consecuencia, que ha habido una violación del artículo 2 CEDH, que reconoce el derecho a la vida, e impone una indemnización a favor de los demandantes de 50,000 euros en concepto de daños morales.

Nos encontramos, por consiguiente, ante un supuesto en el que se ha ejercido la violencia directa contra la mujer e indirecta contra los niños, con el resultado de la condena al Estado, al haber incumplido sus obligaciones positivas para evitar este resultado.

Puede darse el caso de que la víctima directa sea el menor. Sería el supuesto, recogido en la sentencia recaída en el caso ***Talpis c. Italia, de 2 de marzo de 2017***. La demandante, una madre de dos hijos, fue sometida a actos sucesivos de malos tratos, lo que desembocó finalmente en el asesinato de su hijo y en el intento de asesinato de ella misma.

El TEDH observa que las autoridades nacionales no han adoptado una acción apropiada a la queja planteada por la sra. Talpis, lo que ha privado a tal queja de efecto, creando una situación de impunidad a los actos de violencia recurrentes, que desembocó, como se ha dicho, en el asesinato

de su hijo y en el intento de asesinato de ella misma. Las autoridades han incumplido, por consiguiente, su obligación de proteger las vidas de las personas concernidas. El TEDH concluye, por seis votos contra uno, que ha habido una violación del artículo 2 CEDH (Derecho a la vida), en cuanto al asesinato del hijo de la víctima y del intento de asesinato de la víctima misma. Nótese que se condena en relación con la mujer por el riesgo al que le ha expuesto la inactividad del Estado. Por unanimidad, considera que ha habido una violación del artículo 3 CEDH (prohibición de tratos inhumanos y degradantes) por el incumplimiento de las autoridades de proteger a la sra. Talpis contra los actos de violencia doméstica; y por cinco votos contra dos, concluye que ha habido una violación del artículo 14 (prohibición de discriminación) en relación con los artículos 2 y 3 del Convenio.

1.2. Prohibición de los tratos inhumanos o degradantes

El siguiente caso también presenta un escenario de violencia en el seno familiar dirigida contra la mujer. No hay resultado de muerte por lo que los sucesivos actos de violencia sufridos por la víctima ante una pasividad clamorosa de las autoridades estatales, conducirán al TEDH a concluir que los malos tratos deben condenarse en base al art. 3 CEDH, que consagra la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes. Me refiero a la sentencia recaída en el caso ***Bălșan c. Rumanía***, de 23 de mayo de 2017.

La demandante informó que su exmarido fue violento con ella durante el matrimonio. Durante el proceso de divorcio, las agresiones se intensificaron y presentó varias denuncias ante la policía. Ante el TEDH la demandante se queja de que ha sido sometida a violencia doméstica por su marido y que las autoridades estatales han hecho poco para prevenirla.

La violencia física que ha sufrido la demandante ha sido documentada por los médicos forenses y los informes policiales. Si bien la demandante ha denunciado en sucesivas ocasiones, las autoridades internas no han considerado las agresiones como constitutivas de delito. El TEDH observa que en este caso se observa con claridad la problemática de la impunidad de los actos de violencia doméstica. El TEDH concluye que ha habido una violación del artículo 3 CEDH (prohibición de los tratos inhumanos o degradantes).

Asimismo, el TEDH observa que la desprotección del Estado a la víctima de los actos de violencia doméstica ha supuesto una violación de su derecho a un trato igualitario ante la Ley. Las estadísticas oficiales muestran que la violencia doméstica se tolera y se percibe incluso como normal por la mayoría de la gente en Rumanía y que solo un pequeño número de incidentes informados han sido objeto de un proceso judicial después de una investigación penal. El número de víctimas de violencia doméstica se ha incrementado cada año, la mayoría de las cuales han sido mujeres. Estas consideraciones se alinean con el Comité de las Naciones Unidas sobre eliminación de la discriminación contra las mujeres.

Las autoridades nacionales, subraya el Tribunal, han tenido un conocimiento directo de que la demandante fue objeto de repetidas agresiones de su exmarido. No han cumplido con los objetivos de la legislación nacional en la materia. Es más, han sostenido que la víctima provocó las agresiones, que no supusieron un peligro para la sociedad y que no se podían considerar como constitutivas de delito. Las autoridades nacionales, por consiguiente, no han respetado los estándares internacionales en materia de no discriminación contra las mujeres y violencia doméstica. La pasividad de las autoridades nacionales también se ha mostrado en la denegación de medidas de protección para la demandante, a pesar de que las solicitó a la policía, al fiscal y a los tribunales en sucesivas ocasiones. Teniendo en cuenta la

especial vulnerabilidad de las víctimas de violencia doméstica, las autoridades debieran tratar el caso de la demandante de una manera más cuidadosa, afirma el TEDH.

La violencia sufrida por la demandante, continua el TEDH, puede considerarse como violencia de género, que constituye una modalidad de discriminación contra las mujeres. A pesar de la adopción por el Gobierno de una ley y una estrategia nacional sobre prevención y lucha de la violencia doméstica, la falta total de respuesta del sistema judicial y la impunidad de la que disfrutaban los agresores, como se ha observado en este caso, indican que hay un compromiso insuficiente de dar pasos apropiados en el tratamiento de la violencia doméstica. El funcionamiento del derecho penal rumano, como se ha demostrado en este caso, no es suficiente para prevenir actos de violencia doméstica, lo que ha afectado en este caso a la integridad personal de la demandante. En conclusión, el TEDH observa por unanimidad que ha habido una violación del artículo 14 CEDH en relación con el artículo 3 CEDH.

En fin, debe decirse que el convenio sectorial sobre la violencia contra la mujer y doméstica constituye la base jurídica internacional sobre la que el TEDH habrá resuelto tanto los casos referidos al derecho a la vida (art. 2 CEDH) como los referidos a la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes (art. 3 CEDH), conectando, por ello, dicho convenio sectorial con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

2. PROHIBICIÓN DE LA ESCLAVITUD: TRÁFICO DE MUJERES

Los derechos fundamentales se adaptan de conformidad con la evolución de la sociedad por lo que se integrarán nuevas formas de interferencia en los viejos conceptos. Es el caso de la esclavitud. En la actualidad adquiere la modalidad del tráfico de personas. En este momento me centraré en el tráfico de mujeres, problemática que ilustraré mediante el comentario a

la sentencia recaída en el caso ***Rantsev c. Chipre y Rusia, de 7 de enero de 2010.***

Esta sentencia, como presenta un asunto destacado desde la perspectiva general de la protección de los derechos humanos, no sólo servirá para ofrecer una solución al caso acontecido, sino que también permitirá el establecimiento de una doctrina general en materia de derechos humanos ante un hecho especialmente grave y que preocupa en la vieja Europa. Veamos, pues, los hechos, argumentación del Tribunal y decisión.

El demandante, el sr. Nikolay Rantsev, es el padre de la sra. Oxana Rantseva, fallecida en extrañas circunstancias al caer de la ventana de una casa. Oxana Rantseva llegó a Chipre procedente de su país natal, Rusia, para trabajar en un cabaret de Limassol. El dueño del cabaret le arregló todos los papeles para que pudiera trabajar legalmente en el país de una manera temporal, tramitando los correspondientes permisos de trabajo y de residencia. Pocas semanas después, la sra. Rantseva decidiría no trabajar más en el cabaret y dejó una nota al dueño del local. Éste inmediatamente denunciaría el hecho ante la Oficina de Inmigración para que le pudieran tramitar un nuevo permiso con la finalidad de que viniera otra mujer para suplir el puesto de la sra. Rantseva. Unos diez días después, el dueño del local se encontraría a la chica en una discoteca y la llevaría ante la Policía denunciándola como inmigrante ilegal. La Policía no observó que en sus archivos la sra. Rantseva constara como ilegal y avisaría al dueño del local para que la viniera a recoger. Permanecería en las dependencias policiales una hora hasta que llegara el dueño del local. Éste la llevó al apartamento donde le había proporcionado alojamiento y, poco después, la sra. Rantseva aparecería muerta en la calle, tras haberse caído, en extrañas circunstancias, de la terraza del alojamiento, en un intento de escapar. Tras el fallecimiento de la sra. Rantseva, se interrogó a aquellos que estaban presentes en el apartamento. La autopsia dictaminó que la causa del fallecimiento fueron

los golpes que recibió al caer. El demandante solicitaría participar en la investigación, pero no sería aceptada su solicitud pues se llevó a cabo una audiencia en su ausencia. El Tribunal sentenció que la sra. Rantseva falleció en extrañas circunstancias, aparentemente accidentales, en un intento de escapar del apartamento en el que se alojaba, pero que no había indicios para sugerir una responsabilidad criminal por su fallecimiento. A petición del demandante, tras la repatriación del cuerpo a Rusia, se llevó a cabo una nueva autopsia. Se concluiría que la sra. Rantseva murió en extrañas circunstancias, por lo que se requeriría una nueva investigación para obtener datos más precisos. En virtud de los tratados internacionales celebrados entre Rusia y Chipre, se solicitó a las autoridades chipriotas una nueva investigación, la consideración de posibles responsabilidades penales y que se permitiera al demandante participar en el proceso. Las autoridades chipriotas, tras realizar esta nueva investigación, confirmaron al Ministerio Fiscal ruso la decisión judicial adoptada. El demandante seguiría presionando, sin éxito, solicitando una investigación efectiva sobre la muerte de su hija.

Agotada la vía interna, el demandante acudiría a Estrasburgo alegando una violación de los artículos 2, referido al derecho a la vida; 3, sobre la interdicción de la tortura y de los tratos inhumanos y degradantes; 4, sobre la prohibición de la esclavitud, en esta variante del tráfico de personas; 5, referido al derecho a la libertad; 6, que reconoce el derecho a un proceso justo; y 8, sobre el derecho al respeto de la vida privada y familiar.

Las autoridades chipriotas realizaron una declaración unilateral reconociendo que habían violado los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 del Convenio. Ofrecieron una indemnización por los daños económicos y morales y anunciaron que el 5 de febrero de 2009 tres expertos independientes habían sido seleccionados para investigar las circunstancias de la muerte de la sra. Rantseva, su empleo y estancia en Chipre y la posibilidad de que fuera víctima de acciones ilegales.

El TEDH recordará que sus sentencias no sólo sirven para decidir casos concretos, bien que se trata de una función muy importante, sino que también sirven para dilucidar, salvaguardar y desarrollar las reglas instituidas por el Convenio. Enfatizará, en concreto, la importante función interpretativa que está desarrollando en relación con el artículo 4 CEDH, sobre la prohibición de la esclavitud, en el ámbito del tráfico de personas.

No cabe duda de la relación de Chipre con este caso, pero quizá no pareciera tan clara la posible responsabilidad de Rusia. Por ello, el Tribunal, ante la argumentación del Gobierno de Rusia de su carencia de jurisdicción en este caso y, por consiguiente, de responsabilidad, dirá que en el caso de que nos encontremos ante un supuesto de tráfico de personas, éste comenzó en Rusia, como se desprende de los hechos relevantes. Además, añade el TEDH, existía una demanda contra Rusia al no haber llevado a cabo una investigación adecuada de los hechos ocurridos en territorio ruso. Por ello, entrará a conocer sobre el fondo. Decidirá las demandas en relación con los artículos 2, 3, 4 y 5. En relación con las alegaciones referidas al derecho a la vida, el Tribunal considera, respecto a Chipre, que los hechos que desencadenaron en la muerte de la sra. Rantseva no podían ser previstos por las autoridades, por lo que no tenían ninguna obligación de adoptar medidas que evitaran su fallecimiento. Sin embargo, la investigación criminal falla en toda una serie de cuestiones: concurren testimonios sin que se haya intentado aclararlos; no se han dado pasos para aclarar las extrañas circunstancias de la muerte de la sra. Rantseva tras el fallo judicial; no se ha dado audiencia al demandante; y, aunque los hechos ocurrieron en 2001, todavía no se ha ofrecido una explicación clara de lo que ha ocurrido. Como no se ha llevado a cabo una investigación efectiva acerca de la muerte de la sra. Rantseva, el Tribunal considera que ha habido una violación del artículo 2. En relación con Rusia, por el contrario, Estrasburgo no considera que se haya violado el derecho a la vida, ya que

no estaban obligados a investigar de oficio una muerte acontecida en un territorio fuera de su jurisdicción, y, además, solicitaron en diversas ocasiones una investigación efectiva a las autoridades chipriotas.

En relación con la alegación de violación del artículo 3 CEDH, sobre la prohibición de los tratos inhumanos y degradantes, el Tribunal considera que cualquier maltrato sufrido por la fallecida antes de su muerte está directamente vinculado con el problema de la explotación y tráfico de personas, por lo que examinará esta cuestión en base al artículo 4 CEDH. En este ámbito, dos organizaciones no gubernamentales, *Interights* y *AIRE*, presentaron alegaciones ante el Tribunal indicando que la esclavitud actualmente incluye situaciones como las que se presentan en este caso, en el que la víctima fue sometida a coacción, lo que dio al autor del delito un control total sobre la víctima.

El Tribunal apuntará que el tráfico de personas, como la esclavitud, por su naturaleza y finalidad de explotación, se basa en el ejercicio de poderes relacionados con el derecho de pertenencia; implica el trato de las personas como bienes que pueden ser comprados o vendidos o sometidos a trabajos forzados; implica una vigilancia total de los actos de la víctima, cuyos movimientos pueden ser delimitados; e implica amenazas y violencia contra la víctima. Se trata de toda una serie de comportamientos prohibidos por el Convenio, en base a su artículo 4. El Tribunal considera que Chipre ha incumplido sus obligaciones positivas derivadas de este precepto en dos ámbitos: en primer lugar, en el planteamiento de una estructura legal y administrativa adecuada para combatir el tráfico, en relación con el régimen vigente de concesión de visas a artistas; y, en segundo lugar, la ausencia de medidas policiales para proteger a la fallecida frente al tráfico, a pesar de las circunstancias que acontecieron previamente a su fallecimiento que permitían sospechar a la Policía de que estuviera ante una posible víctima. Por lo tanto, Estrasburgo considera que Chipre ha violado el artículo 4 CEDH desde la perspectiva sustantiva. Desde la perspectiva procesal, en relación con

la investigación realizada, considera innecesario entrar a conocer habida cuenta de que ya ha decidido en relación este motivo, en base al artículo 2 CEDH. También condena a Rusia por la violación del artículo 4 CEDH al no haber investigado quién había reclutado o seleccionado a la fallecida en Rusia para ser sometida a trabajos forzados en Chipre. El TEDH también considera que Chipre ha violado el Derecho a la libertad de la fallecida (artículo 5 CEDH), pues fue retenida en comisaría durante una hora, tras haberse verificado que tenía los papeles en regla; y por el subsiguiente confinamiento en un apartamento privado durante una hora. Ambas detenciones, concluye el TEDH, fueron arbitrarias e ilegales⁶.

3. PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD SEXUAL

La libertad sexual constituye un aspecto esencial en el libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación de cada individuo. Forma parte indiscutible del derecho a la intimidad y a la libertad. No parece que contemple más límites que el respeto al derecho a la libertad de los demás. Esta libertad implicará el derecho a mantener libremente relaciones sexuales o a no mantenerlas. E incluso cabe la posibilidad de la renuncia a otros derechos, como el derecho a la integridad física, como manifestación del derecho a disponer libremente del cuerpo⁷. En este

⁶ Sobre este mismo tema, véase también la STEDH **S.M. c. Croacia, de 19 de julio de 2018**, en el que se condena a Croacia por no haber realizado una investigación adecuada del caso, bien que el marco legal interno parece adecuado.

⁷ En estos términos se refiere el TEDH en la sentencia **K.A. y A.D. c. Bélgica, de 17 de febrero de 2005**, en un caso sobre sadomasoquismo en el que la mujer de uno de los demandantes se sometía, en un club sadomasoquista, a prácticas sexuales extremas con los demandantes, que le ocasionaban lesiones (párrafos 13 a 16 de la sentencia). En el contexto de una investigación criminal contra el propietario del local, se requisaron cintas de video en las que se visualizó el contenido de las actividades, por lo que se extendería la investigación a los demandantes. El TEDH, en concreto, dice: “El derecho a tener relaciones sexuales surge del derecho a disponer del cuerpo, parte integrante de autonomía personal. En este sentido, la capacidad de todos de vivir la vida como la entiende también puede incluir la posibilidad de participar en actividades que se perciben de una naturaleza física o moralmente perjudicial o peligrosa para su persona. En otras palabras, la noción de autonomía personal puede entenderse en el sentido del derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo”. No obstante, el TEDH finalmente ratifica la sanción impuesta a los demandantes por las autoridades belgas atendiendo a las circunstancias concretas del caso, considerando que no ha habido una violación del derecho al respeto de la

sentido, no podrá darse discriminación por razón de sexo en el ejercicio de este derecho, por lo que se deberá asegurar su garantía y protección. Así, en la sentencia recaída en el caso ***Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal, de 25 de julio de 2017***, el Tribunal Supremo de este país decidió reducir la cantidad indemnizatoria reconocida a una mujer de 50 años, que sufría complicaciones ginecológicas como consecuencia de un error médico. Tras una operación en 1995, tiene fuertes dolores, incontinencia y dificultades al mantener relaciones sexuales. La demandante alega, en concreto, que la decisión de reducir la indemnización era discriminatoria porque ignoró la importancia que para ella, como mujer, tenía la vida sexual.

El TEDH observa que la edad de la demandante y el sexo han sido aparentemente factores decisivos en la decisión final de los tribunales no sólo para reducir la indemnización reconocida por los daños físicos y psíquicos sino también por los servicios recibidos. La decisión se ha basado en la presunción general de que la sexualidad no es igual de importante para una mujer de 50 años y madre de dos niños que para cualquier persona de menor edad. A modo de ver del TEDH, estas consideraciones muestran los prejuicios que prevalecen en el poder judicial portugués. Y es que el TEDH tiene en cuenta que en dos casos anteriores de 2008 y 2014, que afectaban a dos hombres que se quejaban sobre las malas prácticas médicas, el Tribunal Supremo dijo que el hecho de que no pudieran tener relaciones sexuales normales afectó a su autoestima y supuso un “fuerte *shock* mental”, al margen de su edad o de si tenían hijos. Por ello, el TEDH concluye, en el presente caso, que ha habido una violación del artículo 14 leído conjuntamente con el artículo 8 CEDH.

4. DISCRIMINACIÓN POSITIVA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

vida privada (art. 8 CEDH). Y es que al parecer los demandantes habrían desatendido el código acordado previamente a las prácticas sadomasoquistas, en base al cual debían finalizar cuando la víctima suplicara “piedad”.

EL TEDH reconocerá un trato diferente por razón del sexo cuando concurren justificaciones objetivas y razonables que permita aceptar la diferencia propuesta por los Estados en el ejercicio de su margen de apreciación. Es el caso de ciertas regulaciones internas en el ámbito penitenciario.

4.1. Cadena perpetua

En la sentencia recaída en el caso ***Khamtokhu y Aksenchik c. Rusia, de 24 de enero de 2017***, los demandantes son varones adultos que están cumpliendo cadenas perpetuas por una serie de delitos. Argumentan que han sido discriminados en relación con otras categorías de condenados, como las mujeres, personas que eran menores de 18 años al cometer el delito y personas mayores de 65 años al dictarse el veredicto. Estos colectivos quedarían excluidos *ex lege* de la pena de privación perpetua de libertad.

El TEDH observa que la justificación de la diferencia de trato entre los demandantes y ciertas categorías de delincuentes radica en la protección de los principios de justicia y humanidad. Considera que se trata de una justificación legítima. La discriminación positiva a favor de las mujeres, en concreto, se da por buena por el TEDH debido al interés público reflejado en los textos europeos e internacionales sobre la necesidad de proteger a las mujeres de la violencia de género, el abuso y acoso sexual en el ambiente de la prisión. Asimismo, el TEDH atiende a las estadísticas presentadas por el Gobierno, que muestran una diferencia considerable entre el número total de presos con respecto del de presas.

Por lo demás, subraya que la cadena perpetua es revisable a los 25 años, que en todos los Estados contratantes quedan excluidos los menores de dieciocho años y que es difícil poner en cuestión al legislador interno en la exención de ciertos grupos de delincuentes de la cadena perpetua ya

que dicha exención representa, en una visión de conjunto, un progreso social en temas penales. Por todo ello, el TEDH rechaza que haya habido una discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad (arts. 14+5 CEDH).

4.2. Derecho al respeto de la vida familiar

En la siguiente sentencia el demandante vuelve a ser un hombre, quejándose del trato más favorable a las mujeres en el ámbito de la prisión. En efecto, en la sentencia recaída en el caso ***Alexandru Enache c. Rumanía, de 3 de octubre de 2017***, el demandante se queja por las condiciones de la detención (masificación de la prisión, ausencia de luz natural y falta de higiene). Y de una discriminación basada en el sexo ya que en base a la legislación interna sólo las madres –no así los padres– pueden obtener una suspensión en la ejecución de la condena por maternidad hasta que el hijo cumple un año de edad.

El TEDH considera que ha habido una violación del art. 3 CEDH por las condiciones de vida del demandante en prisión que ha mencionado.

En cuanto a la segunda parte de su demanda, el TEDH considera que la exclusión de los hombres del beneficio penitenciario no implica una diferencia de trato y que hay una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin legítimo perseguido: el mejor interés del menor y los vínculos especiales entre una madre y su hijo en el primer año de vida. Observa, en concreto, que el reconocimiento de este beneficio penitenciario a las mujeres no es automático y que el derecho penal rumano en vigor en el momento proporciona a los presos, al margen de su sexo, otras vías para requerir una suspensión de la ejecución de la sentencia. También observa que el fin de la ley en cuestión es atender las situaciones personales concretas, especialmente referidas al único lazo entre la madre y el hijo durante el embarazo y el primer año de vida del niño. El TEDH toma en cuenta que el fin puede considerarse legítimo en

el sentido del art. 14 CEDH y que las alegaciones del gobierno rumano no son infundadas o irrazonables. El TEDH, por consiguiente, considera que en la esfera concreta de este caso, aquellas consideraciones constituyen una base adecuada para justificar la diferencia de trato otorgada al demandante. La maternidad presenta características especiales que deben ser tenidas en cuenta, entre otras cosas, con medidas de protección. Por ello, el TEDH concluye que no ha habido una violación del artículo 8 en relación con el 14 ni una violación de la prohibición general de discriminación (art. 1 del protocolo nº 12 del CEDH).

5. ORIENTACIÓN SEXUAL

Si bien los ordenamientos jurídicos europeos progresivamente van eliminando las barreras que permiten el derecho a la igualdad en materia de orientación sexual, se trata de un proceso arduo que tiene una multiplicidad de aristas. A continuación, se reflejan dos asuntos en los que las demandantes, lesbianas, aspiran al ejercicio de unos derechos concretos y específicos, en aras a alcanzar una igualdad real y efectiva. Y es que si bien el derecho a constituir una unión civil o, incluso, contraer matrimonio civil, como ocurre en España y Francia, constituye un indudable avance, habrá que emplear más esfuerzos para lograr la efectividad del derecho a la igualdad con carácter integral.

5.1. Denegación de la solicitud de tratamiento de reproducción asistida a una pareja de mujeres

Comenzaré con la glosa la Decisión de Inadmisión recaída en el caso ***Charron y Merle-Montet c. Francia, de 8 de febrero de 2018***. Las demandantes, la sra. Charron y la sr. Merle-Montet deseaban tener un hijo. En diciembre de 2014 solicitaron información al Hospital Central de Toulouse sobre el proceso de acceso a la reproducción asistida en la forma de inseminación artificial o fertilización *in vitro*. El 15 de diciembre

de 2014 el dr. F.L. contestó que no podía facilitar el tratamiento porque el derecho vigente que rige la bioética en Francia no autoriza tal provisión médica para las parejas del mismo sexo (art. L. 2141-2 del Código de Salud Pública).

Ante el TEDH, las demandantes alegaron una violación del art. 8 y del art. 14 CEDH (prohibición de discriminación en el ejercicio del derecho al respeto de la vida privada). Consideraban que su solicitud de reproducción asistida fue denegada porque el derecho francés no autoriza esta asistencia a las parejas del mismo sexo. Se quejan de que se ha producido una violación de su vida privada y familiar y se les ha discriminado por razón de su orientación sexual.

El TEDH observa que la decisión del hospital es de carácter administrativa e individual. Podría haber sido revocada por un tribunal por abuso de poder. Sin embargo, las demandantes no han recurrido en la vía judicial. Pensaban que sería ineficaz a la vista del razonamiento de la decisión del Consejo Constitucional nº 2013-669 DC de 17 de mayo de 2013. La principal cuestión a dilucidar era si las demandantes podían válidamente sostener que dicho recurso sería ineficaz.

A este respecto, el TEDH observa que si bien dicha decisión del Consejo Constitucional se refería a un tema de igualdad por razón de orientación sexual, en concreto, el derecho a contraer matrimonio, no trataba cuestión alguna del Código de Salud Pública. El Consejo Constitucional ni tan siquiera ha tratado, aunque sea indirectamente, la conformidad de dicho precepto del Código, con los derechos constitucionales a una vida familiar normal y al respeto de la vida privada.

Además, subraya el TEDH, la evaluación de la conformidad de una medida individual con el Convenio llevada a cabo por tribunales ordinarios es diferente al examen de la ley por el Consejo Constitucional. En efecto, una medida adoptada en base a una ley cuya conformidad con

las previsiones constitucionales de protección de los derechos fundamentales ha sido establecida, puede considerarse incompatible con los mismos derechos tal y como se garantizan por el Convenio en base a que, por ejemplo, se considere de naturaleza desproporcionada en las circunstancias concretas de un caso.

En otras palabras, si bien las posibilidades de que el Consejo Constitucional anulara la decisión de un hospital por abuso de autoridad eran reducidas en base a los arts. 8 y 14, no debían considerarse totalmente imposibles.

Además, el TEDH reitera que la obligación de agotar los recursos pretende ofrecer a los Estados remediar la situación objeto de la demanda antes de responder por sus actos ante un organismo internacional. Ese principio es especialmente importante en el caso de las quejas en base al artículo 8, entendido bien aisladamente o en relación con el art. 14. *Es vital para el TEDH que, al evaluar un caso delicado y complejo como este, previamente se realice una ponderación de los bienes e intereses en conflicto por los tribunales internos, que en principio se encuentran mejor situados en dicha tarea.* De hecho, los tribunales internos todavía no han conocido de un supuesto de hecho como el planteado en este caso. Así, la función del TEDH hubiera consistido en el análisis de si el juicio de ponderación en el ámbito interno había respetado una relación justa de proporcionalidad entre los fines perseguidos y los medios empleados. Como no ha habido ningún caso, el TEDH no podrá pronunciarse al respecto.

A la vista de la importancia del principio de subsidiariedad, por consiguiente, como no se ha dado el análisis procedente en la vía judicial interna, el TEDH, en base al art. 35.1. y 4 CEDH, inadmite la demanda.

5.2. Denegación del permiso de paternidad solicitado por una lesbiana al nacer el hijo de su pareja

En la Decisión de Inadmisión ***Hallier y otros c. Francia, de 18 de enero de 2018***, las demandantes son las sras. Karine Hallier y Elodie Lucas. La primera además actuó como representante legal de V., nacido en junio de 2004. Este último también es demandante.

Al nacer el hijo de la sra. Hallier, su pareja, la sra. Lucas, solicitó permiso de paternidad de 11 días. Su solicitud fue rechazada por la oficina del seguro de salud en base a que la legislación no contempla el reconocimiento del permiso de paternidad a una mujer. La sra. Lucas recurrió sin éxito al órgano de acuerdos amistosos y después al tribunal de la seguridad social. Este órgano dijo que la legislación es clara y no adolece de ambigüedades en relación con el estatus de la persona legitimada a obtener el permiso de paternidad. Se restringe al padre biológico. Esto implica que la persona referida en la ley debe ser un hombre con una relación legal de paternidad con el niño. El tribunal de apelación de Rennes confirmó esa sentencia y finalmente el tribunal de casación desestimó la demanda presentada por la sra. Lucas.

Agotada la vía interna, la demandante acude ante el TEDH alegando una violación del artículo 14 (prohibición de discriminación) tenido en consideración conjuntamente con el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar). También alegan que la denegación ha supuesto una discriminación por razón de sexo y orientación sexual.

El TEDH considera que la sra. Lucas, que ha ayudado al cuidado del niño, estaba en una situación comparable a la de un padre biológico en una pareja heterosexual. Sin embargo, no ha sido sometida a un trato diferente ya que no podía solicitar permiso de paternidad. Este límite, a juicio del TEDH, persigue un fin legítimo. La institución del permiso de paternidad está diseñada para permitir a los padres desempeñar un mayor papel en el cuidado de los niños mediante su involucración en una

edad temprana y para promocionar una distribución más equitativa de las tareas domésticas entre hombres y mujeres.

Además, la diferencia en el trato no se ha basado en el sexo o la orientación sexual ya que en una pareja de diferente sexo la pareja de la madre no tendría derecho al permiso de paternidad si no fuera el padre biológico. El TEDH, por consiguiente, considera que la institución del permiso de paternidad es proporcional al fin legítimo. El hecho de que, en el momento en el que se produjeron los hechos, el permiso de paternidad se condicionó a la existencia de una relación parental es una materia que afecta al margen de apreciación del Estado. El TEDH, por consiguiente, no observa una apariencia de violación del art. 14 tenido en cuenta en relación con el art. 8. Finalmente, el TEDH señala que tras una modificación realizada en la ley de 17 de diciembre de 2012, la pareja de la madre ya tiene derecho a permiso de cuidador en las mismas condiciones que el permiso de paternidad si él o ella no es el padre biológico del niño.

El TEDH, por consiguiente, inadmite la demanda por carencia manifiesta de fundamento.

III. FINAL

La sostenibilidad social de una sociedad democrática y avanzada requiere la necesidad inaplazable de garantizar y proteger los derechos humanos de todas las personas en régimen de igualdad, al margen del criterio de la nacionalidad, el origen, la raza, la religión, la orientación e identidad sexual y, como no puede ser de otra manera, el sexo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sensible a unas renovadas y vigorosas exigencias sociales en materia de igualdad por razón de género, aborda la cuestión teniendo en consideración la problemática concreta y específica, en ocasiones compleja, removiendo los obstáculos que impiden a la mujer el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. El TEDH presta

especial atención a aquellos comportamientos todavía recalcitrantes garantizando y protegiendo el ejercicio pacífico y libre de los derechos. De la misma manera, aceptará diferencias de trato cuando la finalidad legítima que se persigue atienda a intereses generales que deben prevalecer sobre el ejercicio del derecho individual.